

MAKTABGACHA TA'LIM YOSHIDAGI BOLALARNI HARAKAT KO'NIKMALARGA O'RGATISHDA JISMONIY TARBIYANING ROLI

Azizov Sabitxan Valiyevich¹, Azizova Rushen Ismailovna², Butabayev Adixamjon
Xashimovich³, Boltabayev Sherzod Olimjon o'g'li⁴

¹Namangan davlat pedagogika instituti, dotsent, p.f.n.

ORCID: <https://orcid.org/0009-0000-5219-9371>

²Namangan davlat pedagogika instituti, dotsent

ORCID: <https://orcid.org/0009-0004-5016-1707>

³Namangan davlat universiteti, katta o'qituvchi

⁴Namangan davlat pedagogika instituti, katta o'qituvchi

ORCID: <https://orcid.org/0009-0009-8591-2255>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15495182>

Annotatsiya. Ushbu maqolada maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarda harakat ko'nikmalarini shakllantirishda jismoniy tarbiyaning o'rni yoritilgan. Tadqiqot davomida bolalarning harakat faolligini oshirish, ularning koordinatsiyasi, muvozanati va umumiy motorik rivojlanishini yaxshilash bo'yicha jismoniy mashg'ulotlarning samarasi tahlil qilingan. Amaliy mashg'ulotlar orqali bolalarning ijtimoiy va emotsional rivojlanishiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatishi aniqlangan.

Kalit so'zlar: maktabgacha ta'lim, jismoniy tarbiya, harakat ko'nikmalari, bolalar rivojlanishi, motorika.

Аннотация. В статье рассматривается роль физического воспитания в формировании двигательных навыков у детей дошкольного возраста. В ходе исследования анализировалась эффективность физических упражнений для повышения двигательной активности, улучшения координации, равновесия и общего моторного развития детей. Также было выявлено положительное влияние на социальное и эмоциональное развитие детей.

Ключевые слова: дошкольное образование, физическое воспитание, двигательные навыки, развитие детей, моторика.

Abstract. This article examines the role of physical education in developing motor skills in preschool-aged children. The study analyzes the effectiveness of physical activities in enhancing movement coordination, balance, and overall motor development. Practical sessions also showed a positive impact on children's social and emotional growth.

Keywords: preschool education, physical education, motor skills, child development, motor coordination.

Kirish

Mamlakatimizda maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarning sog'lom va har tomonlama rivojlanishini ta'minlash bugungi kunda ta'lim tizimining ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Ayniqsa, bolalarda motorika ko'nikmalarini rivojlantirish orqali ularning sog'lom turmush tarziga asos yaratish muhim vazifa sifatida qaralmoqda. Maktabgacha yosh davri — bu bola organizmining jadal rivojlanadigan, asosiy harakat ko'nikmalari shakllanadigan bosqich

bo‘lib, bu jarayonda jismoniy tarbiyaning o‘rni beqiyosdir. Jismoniy mashg‘ulotlar bolaning nafaqat jismoniy, balki ruxiy va ijtimoiy rivojlanishiga ham katta ta‘sir ko‘rsatadi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan 2021 yil 5 mayda qabul qilingan **PQ–5108-sonli qaror** — “2022–2026 yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning Yangi O‘zbekiston strategiyasi” da ham maktabgacha ta‘lim sifatini oshirish, bolalarning sog‘lom hayot tarzini shakllantirish va jismoniy faollikni targ‘ib qilish masalalariga alohida e‘tibor qaratilgan. Ushbu strategik hujjatda maktabgacha ta‘lim muassasalarida sport va jismoniy tarbiya bilan qamrovni kengaytirish, pedagogik yondashuvlarni zamonaviylashtirish vazifalari belgilangan.

Shu boisdan, maktabgacha ta‘lim muassasalarida jismoniy tarbiya mashg‘ulotlarini to‘g‘ri tashkil etish, harakatli o‘yinlar va maxsus mashqlar orqali bolalarda harakat ko‘nikmalarini shakllantirish dolzarb ilmiy-amaliy masala sifatida qaralmoqda.

Metodlar

Tadqiqot Namangan shaxridagi maktabgacha ta‘lim muassasalaridagi bolalarda, harakat ko‘nikmalarini shakllantirishda jismoniy tarbiyaning ta‘sirini o‘rganishga qaratildi. Bunda 3 yoshdan 7 yoshgacha bo‘lgan bolalarni xarakter-faoliyatlari tahlil ob‘yekt sifatida tanlandi. Tadqiqot jarayonida asosiy e‘tibor jismoniy mashg‘ulotlar orqali harakat faolligini oshirish, harakatlarni muvofiqlashtirish, muvozanatni saqlash va umumiy motorik qobiliyatlarni rivojlantirishga qaratildi.

Tadqiqot jarayonida bir nechta pedagogik metodlardan foydalanildi. Xususan, **ko‘zatuvi, pedagogik eksperiment, savolnoma, amaliy mashg‘ulotlar tahlili**, hamda **bolalar faolligini baholash mezonlari** ishlatildi. Mashg‘ulotlar jarayonida yugurish, sakrash, egri chiziqlar bo‘ylab yurish, to‘p bilan bajariladigan o‘yinlar, muvozanatni saqlashga qaratilgan mashqlar qo‘llanildi. Mashqlarni tanlashda bolalarni yoshi, jinsi va jismoniy imkoniyatlari inobatga olindi.

Bolalarning holati va harakat faoliyatlarini baholash uchun quyidagi mezonlar asos sifatida tanlab olindi: harakatdagi tezlik, harakatlarni aniq bajarish qobiliyati, muvozanatni ushlab, hamda jismoniy faollikka munosabati. Tadqiqotdan oldin va uning yakunidagi natijalar qiyosiy solishtirildi.

Natijada, tadqiqot metodlari orqali jismoniy tarbiya mashg‘ulotlarining bolalar harakat ko‘nikmalariga qanday ta‘sir ko‘rsatishi aniq tahlil qilindi.

Natijalar

Tadqiqot jarayonida ikki guruh ishtirok etdi: **tadqiqot guruhi** va **nazorat guruhi**. Har ikki guruhdagi bolalarda harakat qobiliyatlari tadqiqot boshlanishidan oldin va 6 oylik jismoniy mashg‘ulotlardan so‘ng baholandi. Tadqiqot guruhida maxsus jismoniy mashg‘ulotlar tizimi joriy etildi, nazorat guruhidagi mashg‘ulotlar esa an‘anaviy tarzda olib borildi.

Quyida jismoniy ko‘nikmalar bo‘yicha natijalar qiyosiy jadvali keltirilgan:

№	Ko‘rsatkichlar	Nazorat guruhi (oldin)	Nazorat guruhi (keyin)	Tadqiqot guruhi (oldin)	Tadqiqot guruhi (keyin)
1	Harakatni muvofiqlashtirish	51%	57%	50%	76%
2	Muvozanatni saqlash	49%	54%	48%	73%
3	Yugurishda tezlik	56%	60%	57%	80%
4	Harakat aniqligi	48%	53%	49%	77%

5	Jismoniy mashg‘ulotga qiziqish	59%	63%	60%	85%
---	-----------------------------------	-----	-----	-----	-----

Yuqoridagi jadvalda ko‘rsatilgan qiyosiy tahlil natijalari maxsus jismoniy mashg‘ulotlar joriy etilgan tadqiqot guruhida harakat qobiliyatlari sezilarli darajada yaxshilanganligini ko‘rsatmoqda. Nazorat guruhidagi o‘shish esa, tadqiqot guruxidagi o‘shishga nisbatan pastroq ko‘rinishda bo‘ldi.

Olingan natijalar, jismoniy tarbiyaning tizimli va maqsadli tashkil etilgan usullari bolalarda harakat ko‘nikmalarini shakllantirishda muhim omil ekanligini tasdiqladi.

Muhokama

Olib borilgan tadqiqot natijalari jismoniy tarbiya mashg‘ulotlarining maktabgacha yoshdagi bolalar rivojiga sezilarli ijobiy ta’sir ko‘rsatishini ko‘rsatdi. Tadqiqot guruhida harakatni muvofiqlashtirish, muvozanat, tezlik va aniqlik bo‘yicha o‘shish darajasi yuqori bo‘ldi. Bu esa maxsus mashg‘ulotlar, harakatli o‘yinlar va metodik yondashuvlar samaradorligini tasdiqlaydi.

Muhim jihat shundaki, jismoniy mashg‘ulotlar nafaqat harakat qobiliyatlarini, balki bolalarning o‘z-o‘ziga ishonchi, ijtimoiy faolligi va ruxiy barqarorligini ham rivojlantirdi. Mashg‘ulotlardagi jamoaviy harakatlar bolalarni o‘zaro hamkorlik qilish, qoidalarga rioya etish va harakatni boshqarishga o‘rgatdi.

Nazorat guruhidagi o‘zgarishlar esa, an’anaviy mashg‘ulotlarning samarasini bir oz karoq ekanligini ko‘rsatadi. Shu nuqtai nazardan, maktabgacha ta’lim muassasalarida jismoniy tarbiyani maxsus dastur va uslublar asosida tashkil etish, maqsadga muvofiqdir.

Muhokama natijalari asosida aytish joizki, jismoniy tarbiya bolaning barcha jihatdan rivojlanishida muhim vosita hisoblanadi va uning mazmunli tashkil etilishi ta’lim samaradorligini oshiradi.

Xulosa

Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatdiki, maktabgacha ta’lim yoshidagi bolalarda jismoniy tarbiya mashg‘ulotlari harakat ko‘nikmalarini shakllantirish va rivojlantirishda muhim rol o‘ynaydi. Tadqiqot guruhida amalga oshirilgan jismoniy mashg‘ulotlar natijasida bolalarda harakatni muvofiqlashtirish, muvozanat, tezlik va aniqlik bo‘yicha sezilarli o‘zgarishlar kuzatildi. Bu, o‘z navbatida, bolalarning umumiy jismoniy va ruxiy rivojlanishini rag‘batlantirishga ko‘maklashdi.

Nazorat guruhidagi o‘zgarishlar esa, jismoniy tarbiyaning an’anaviy formalari bilan cheklanib qolmasdan uni rivojlantirishni ko‘rsatdi. Shu boisdan, jismoniy tarbiyani maktabgacha ta’lim jarayoniga integratsiya qilish, zamonaviy metodika va texnologiyalarning qo‘llanilishi muhimdir.

Shu bilan birga, bolalarning jismoniy va ruxiy rivojlanishini ta’minlashda ota-onalar va pedagoglarning hamkorligi, jismoniy faollikka bo‘lgan munosabatni to‘g‘ri shakllantirishning ahamiyati yuqori ekanini ta’kidlash lozim.

Tadqiqotning natijalari asosida bolalarning jismoniy tarbiyaga bo‘lgan qiziqishini oshirish va mazkur sohadagi pedagogik ishlarni takomillashtirish zarurligi ma’lum bo‘ldi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan 2021 yil 5 mayda qabul qilingan **PQ–5108-sonli qaror** — “2022–2026 yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning Yangi O‘zbekiston strategiyasi”

2. Азизов, С. В. (2024). СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ТЕХНИКИ ИГРЫ ГАНДБОЛИСТОВ. Экономика и социум, (6-2 (121)), 831-836.
3. Azizov, S. V. (2024). YOSH SPRINTERLARNI SARALAB OLISHNING O'ZIGA HOS JIHATLARI. Экономика и социум, (2 (117)-1), 126-129.
4. Azizov, S. V., & Azizova, R. I. (2024). YOSHLAR TARBIYASIDA SPORT MUSOBAQALARINING O'RNI. Экономика и социум, (9 (124)), 78-81.
5. Azizov, S. V. (2019). STADYING THE GAME ACTIVITIES OF HIGHLY QUALIFIED HANDBALL PLAYERS. Scientific Bulletin of Namangan State University, 1(11), 302-306.
6. Болтобаев, С. А., Азизов, С. В., Азизова, Р. И., & Азизов, Н. Н. (2020). ВЛИЯНИЕ ТАНЦЕВАЛЬНЫХ УПРАЖНЕНИЙ НА ПОКАЗАТЕЛИ ИММУННОЙ ЗАЩИТЫ В РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ. In Дни ревматологии в Санкт-Петербурге-2020 (pp. 38-39).
7. Болтобаев, С. А., Азизов, С. В., Азизов, Н. Н., Рахманов, М. У., Жахангиров, Ш. Ж., & Мухторжонова, Н. (2020). УПРАВЛЕНИЕ СТРЕССОМ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПОРТСМЕНОВ. In Теоретические и прикладные проблемы современной науки и образования (pp. 52-59).
8. Болтобаев, С. А., Азизов, С. В., Азизов, Н. Н., Рахманов, М. У., Жахангиров, Ш. Ж., & Мухторжонова, Н. (2020). СТРЕСС И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА УСПЕШНОСТЬ СПОРТСМЕНОВ. In Теоретические и прикладные проблемы современной науки и образования (pp. 48-52).
9. Болтобаев, С. А., Азизов, С. В., Азизов, Н. Н., & Музафарова, Л. М. (2020). ОСОБЕННОСТИ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ, ПЛАНИРОВАНИЯ ТРЕНИРОВОЧНЫХ НАГРУЗОК И ВРАЧЕБНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ЛЕГКОАТЛЕТОВ. In Теоретические и прикладные проблемы современной науки и образования (pp. 59-64).
10. Балтабаев, С. А., Азизов, С. В., & Мирзаев, С. (2019). ВЛИЯНИЕ ЛЕЧЕБНЫХ ТАНЦЕВАЛЬНЫХ ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ В РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ АТЕРОСКЛЕРОЗОМ. Евразийский кардиологический журнал, (S1), 27-28.
11. Xamidov A.A., To'xtasinov Sh.T. "**Gandbol nazariyasi va metodikasi**" – Toshkent: O'zDJTI nashriyoti, 2019.
12. Satiyev, S., & Azizov, S. V. (2020). BEGINNINGS OF THE RELATIONSHIP OF TEMPERAMENT TYPES TO EMOTIONAL STRESS AND THE DEGREE OF STRESS RESISTANCE OF FOOTBALL PLAYERS. Scientific Bulletin of Namangan State University, 2(6), 378-385.
13. Satiyev, S. K., & Azizov, S. (2019). METODOLOGICAL VALUES FOR DETERMINING THE EMOTIONAL STATE OF FOOTBALL PLAYERS. Scientific Bulletin of Namangan State University, 1(12), 378